

Принципы формообразования в современной музыкальной композиции

Цао Чэньгэ

Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского

620014, г. Екатеринбург, просп. Ленина, д. 26

Ural Federal Conservatory named after M.P. Mussorgsky

Lenin Avenue, 26, Yekaterinburg 620014 Russia

e-mail: ccg741223994@gmail.com

Ключевые слова: формообразование, современная музыка, музыкальная композиция, музыкальная форма, академическая музыка, массовая музыка, экспериментальная музыка.

Key words: form-building, contemporary music, musical composition, musical form, academic music, popular music, experimental music.

Резюме: Актуальность работы обусловлена существенной трансформацией представлений о музыкальной форме в XX-XXI веках, когда традиционные схемы уступили место индивидуальным проектам композиторов. Новизна исследования состоит в комплексном рассмотрении как устоявшихся, так и новых принципов организации музыкальной формы - от классических категорий контраста и единства до современных когнитивных моделей композиции. На основе отечественных и зарубежных исследований рассматриваются примеры конкретных композиторов и произведений, что позволяет выявить общие тенденции и специфику принципов формообразования в современной музыкальной культуре.

Abstract: The relevance of this study stems from the significant transformation of concepts of musical form in the 20th-21st centuries, when traditional schemes gave way to composers' individual projects. The novelty of the research lies in a comprehensive consideration of both established and new principles of musical form organization - from the classic categories of contrast and unity to modern cognitive models of composition. Drawing on Russian and foreign research, examples of specific composers and works are discussed, which allows the identification of common trends and the particular features of form-building principles in contemporary musical culture.

[Cao Cheng Principles of form-building in contemporary musical composition]

Введение.

В музыкознании музыкальная форма традиционно понимается как целостное строение произведения, возникающее в результате организации музыкального материала во времени. Классическая теория музыкальной формы сформулировала ряд

устойчивых типов (сонатная форма, рондо, вариационная форма и т.д.) и принципов композиции. К основным базовым принципам формообразования относятся контраст и повторность (тождество), когда любая музыкальная форма строится на чередовании и взаимодействии контрастных разделов и повторно-варьируемых элементов, обеспечивая единство целого. Принципы контраста и тождества могут проявляться как в отдельных параметрах музыкальной фактуры (ритме, гармонии, мелодике), так и в целых разделах формы; правильное чередование разделов (наличие цезур) усиливает ощущение единства формы и её расчленённости для восприятия (Болта-зода, 2024: 432). Членение музыкальной ткани на разделы и соотнесение этих разделов - сквозной закон формообразования от классики до современности.

В современной музыкальной композиции происходят масштабные изменения, заставляющие пересмотреть традиционные подходы к форме. Уже во второй половине XX века композиторы начали отказываться от типовых схем классической формальной типологии. В новейшей музыке звуковой материал зачастую «отменяет традиционную форму», и каждый опус обретает индивидуальную структуру, созданную композитором «здесь и сейчас». Эта тенденция привела к появлению в современном искусстве понятия «индивидуального проекта» - уникальной формальной конструкции, выходящей за рамки классической типологии. Распространение таких проектов в XXI веке требует осмысления новых принципов композиции. Исследование современного формообразования актуально, так как позволяет выявить общие закономерности эволюции музыкальной структуры за внешним многообразием новых форм.

Формообразование в академической музыке: традиции и новые подходы.

Академическая (художественная) музыка вплоть до начала XX века развивалась в русле относительно стабильной системы жанров и форм. Однако в новейшее время академические композиторы существенно расширили представления о том, что может быть музыкальной формой. Тем не менее, фундаментальные основы формы сохранили своё значение. По-

прежнему отправной точкой композиции чаще всего служит музыкальная тема как носитель идеи произведения. Музыкальную тему можно определить как «элемент структуры текста, репрезентирующий данное произведение и являющийся объектом развития, лежащим в основе процесса формообразования» (Мухтарова, 2022: 1). Это емкое определение подчёркивает функциональную роль темы, которая выступает исходным материалом, который композитор развивает, тем самым порождая форму целого произведения. Соответственно, принцип развития тематического зерна остаётся краеугольным принципом формообразования и в современной композиции - меняются способы и масштабы этого развития.

В творчестве композиторов XX-XXI веков произошли существенные изменения в области тематизма, напрямую повлиявшие на форму произведений (Мухтарова, 2022: 1). Наряду с развернутыми, относительно завершёнными темами классического типа, получили распространение микротемы или «темы-импульсы» - предельно краткие звуковые мотивы, в которых основную функцию могут играть не мелодия, а ритмический рисунок, тембровый эффект или определенная фактурная модель. Такие микротемы характерны, например, для сериализма и сонорики середины XX века, где из небольших звуковых ячеек строится всё произведение. Появление микротематизма отражает общий принцип современной композиции: дробление музыкальной ткани на мелкие структурные единицы и их последующее модулярное развертывание.

Для описания новых процессов организации формы в академической музыке исследователи вводят дополнительные концепции, например, используют инструментарий когнитивной науки. Амрахова предлагает анализировать композицию через призму ментальных моделей, которые композитор мысленно избирает при построении формы. В эпоху классики, по ее мнению, доминировала единая модель (пропозициональная, логико-синтаксическая модель, лежащая в основе форм типа сонатного *allegro*) (Амрахова, 2022: 15). В современной же академической музыке композиторы опираются на самые разные когнитивные схемы, что порождает многообразие

индивидуальных форм. Тем не менее, и в этом многообразии можно выделить типичные сценарии. Многие крупные композиторы второй половины XX века строят форму произведения на основе бинарных противопоставлений идей и их постепенного синтеза. Такой принцип характерен для музыки Софии Губайдулиной. Известно, что её творчество пронизано разного рода образными и технико-звуковыми оппозициями: «свет и тень», духовное и земное, консонанс и диссонанс, равномерно темперированный и нетемперированный строй, динамическая статика и подвижность и т.д. Эти контрасты у Губайдулиной не существуют изолированно, но организуются в развёрнутый драматургический сценарий взаимопревращения полярных начал. Композитор сама провозгласила принцип: «Форма должна быть единичной, соответствующей принципу здесь и теперь» (Амрахова, 2022: 18) - то есть уникальной в каждом сочинении. Однако анализ ряда произведений Губайдулиной (например, «В ожидании...» для ансамбля, 1994; Концерт для альты с оркестром (1996) и др.) показывает, что у них общий скрытый формообразующий сценарий - постепенное “погружение” одного состояния в другое, переход из одного смыслового мира в противоположный. Все перечисленные пьесы весьма различны по форме на слух, но внутренний принцип, антиномия и взаимодополнение противоположностей, остаётся неизменным.

Другой подход современных композиторов - использование внемузыкальных моделей для организации формы. Известный итальянский композитор Сальваторе Шаррино предложил теорию «фигур» музыкальной формы. В книге “Фигуры музыки: от Бетховена до наших дней” (1998) он описал универсальные образные матрицы, присущие разным видам искусства. Шаррино выделил пять основных типов формообразующих фигур:

- 1) аккумуляция - постепенное накопление энергии (движение к кульминации);
- 2) мультипликация - наслаивание разнородных элементов;
- 3) «малый взрыв» - внезапная кульминация с последующим резким спадом;

4) генетическая трансформация - преобразование принципов развития, при котором повторность и вариационность переходят в модульность;

5) «форма с окнами» - структура со вставными эпизодами (Амрахова, 2022: 19-20). Данные образные схемы непосредственно влияют на форму: например, прием «аккумуляции» в сочинениях часто ведет к постепенной нарастающей форме, «малый взрыв» - к форме с пиком в середине и развязкой сразу после него, а «формы с окнами» создают эффект мозаичности структуры.

Эволюция формы в массовой музыке.

В массовой (популярной) музыке исторически утвердился иной ведущий принцип формообразования - строфичность (куплетная форма). Песня, эстрадный романс, шлягер - все эти жанры строились прежде всего на чередовании куплета и припева, то есть повторении одной музыкальной строфы с изменяющимся текстом и контрастного запоминающегося рефрена. Исследователи отмечают две основные тенденции эволюции формы в музыке: имманентное усложнение куплетной структуры и влияние внешних принципов - заимствование формальных решений из академической и фольклорной музыки (Сыров, 2022: 26).

Ярким поворотным пунктом стала творчество The Beatles в конце 1960-х годов. В своих поздних альбомах (например, "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", 1967) Битлз активно экспериментировали со структурой песен. В песнях этого периода наблюдается огромное разнообразие строфических построений: помимо классических восьмитактовых куплетов встречаются нетипичные, асимметричные формулы (например, куплет песни «Yesterday» состоит из фраз длиной 7-7-4-4 такта; «Eleanor Rigby» - 5-5-4-4; «I Am the Walrus» - 6-6-3 такта и т.д.) (Сыров, 2022: 27-28). Больше того, у Beatles появляются песни, где внутри единой композиции соединены несколько контрастных разделов. Знаменитая композиция «A Day in the Life» фактически представляет собой монтаж двух разнородных эпизодов (авторами которых были Дж. Леннон и П. Маккартни соответственно), связанных экспериментальным оркестровым шумовым вставным кульминационным сегментом (Сыров, 2022: 28).

В последующие десятилетия на основе рок-музыки развились направления арт-рок и прогрессив-рок, для которых характерно окончательное преодоление куплетно-припевной цикличности и переход к сквозному развитию формы. Композиции групп Yes, Pink Floyd, Genesis, Queen и др. часто строились как сложные многосоставные сюиты, с несколькими контрастными частями, возвращением тем, развитием лейтмотивов - то есть использовали приемы симфонической драматургии в контексте рок-звука.

Экспериментальные формы и новые горизонты композиции.

Под экспериментальной музыкой обычно понимают те области музыкального творчества, где композиторы сознательно разрывают с установившимися традициями и ищут новые формы звуковой организации. В эпоху авангарда середины XX века возникли радикальные методы композиции, перевернувшие представления о форме. Один из примеров - алеаторика (от лат. *alea* - игра случая), введенная Дж. Кейджем, П. Булезом, К. Штокхаузеном и др. Принцип алеаторики заключается в отказе от жёстко детерминированной формы, ведь композитор задает лишь общие рамки, а конкретное развёртывание музыкального материала оставляет доле случайности (например, порядок исполнения фрагментов может определяться исполнителем). Это означало, что каждое исполнение произведения имеет свою уникальную форму - доводя до предела идею Холопова о каждом опусе со своей формой. Другой пример - так называемые «открытые формы», практиковавшиеся в 1960-е гг. (Л. Берио, К. Штокхаузен): произведение состоит из ряда секций, которые могут исполняться в разном порядке или даже одновременно, по выбору музыкантов. Здесь принцип формообразования - вариативность на уровне целого произведения, множественность потенциальных структур вместо одной фиксированной.

В экспериментальной электроакустической и компьютерной музыке конца XX - начала XXI века появляются формы, основанные на процессуальности: композиция рассматривается как развивающийся звуковой процесс, зачастую бесконечный или циклический. Например, в жанре

ambient (Б. Ино и др.) форма нередко намеренно расплывчата, без явного начала, кульминации и конца - звук как бы продолжается потенциально бесконечно, создавая звуковую среду. Здесь нарушается традиционный принцип целостности формы; вместо него центральным становится принцип статичности или петлевой цикличности (loop), когда основой формы служит многократное повторение звуковых фрагментов с минимальными изменениями.

Отдельно стоит отметить влияние технологий на новые формы. В цифровую эпоху появилась возможность интерактивных и генеративных композиций, когда электронная программа сама формирует звуковую форму в режиме реального времени по заданным алгоритмам. Здесь основополагающим становится принцип алгоритмического формообразования, когда структура рождается из работы алгоритма, а композитор контролирует лишь правила. Это продолжает линию, начатую сериализмом, но на новом уровне сложности и непредсказуемости. В эпоху интернета изменились и формы представления музыки. Информационно-культурное пространство существенно изменило сами способы трансляции музыкальной традиции - появились новейшие формы популяризации музыки: онлайн-концерты, музыкальные платформы, вирусные клипы и пр., подобное влияет и на формат самих произведений (Яковлева, 2022: 19). Композиторы и исполнители, работая в новых медиасредах, порой подстраивают форму своих сочинений под требования этих медиа (создают более фрагментарные, короткие произведения, рассчитанные на восприятие в потоковом режиме).

Заключение.

Рассмотрев различные аспекты принципов формообразования, можно сделать вывод, что современная музыкальная композиция характеризуется сосуществованием и взаимодействием разнородных принципов организации формы. Традиционные основы, контраст, повторность, тематическое развитие, остаются важны и проявляются во всех жанрах, хотя и в видоизмененной форме. Одновременно новаторские принципы, вариативность структур, индивидуализированность формы каждого произведения, использование внемузыкальных

моделей и технологий, расширяют представления о том, какой может быть музыкальная форма. В академической музыке композиторы создают авторские формы, зачастую опираясь на новые концепции (когнитивные схемы, драматургические сценарии противопоставлений и их синтеза и т.д.). В массовой музыке происходит усложнение традиционной строфической формы под влиянием как внутренних эволюционных изменений, так и проникновения композиционных идей из смежных сфер (например, симфонизация рока). Экспериментальные же течения зачастую предвосхищают будущее, вводя радикальные способы формообразования, которые затем влияют и на мейнстрим. Можно утверждать, что в современной музыке принципы формообразования стали гораздо более гибкими, динамичными и разноплановыми, чем в прошлом. Вместо жёстких канонов композиторы руководствуются общими творческими задачами, выражением идеи, создание эмоциональной драматургии, погружение слушателя в особый звуковой мир, и подчиняют форму этим задачам. Тем не менее, единство музыкального произведения по-прежнему достигается путем соблюдения определенных внутренних закономерностей, будь то повторяющиеся мотивно-тембровые образы или продуманный контраст разделов. В каждой сфере - академической, массовой, экспериментальной - складывается свой баланс устойчивого и нового.

ЛИТЕРАТУРА

- Амрахова А.А. 2022. Опыт классификации индивидуальных проектов в современной композиции. - Журнал Общества теории музыки. 3 (39): 14-23.
- Болта-зода С.С. 2024. Принципы и приложения музыкальной формы. - Science and Education (Uzbekistan). 5 (2): 432-436.
- Маукин В.Р. 2024. Современная музыкальная культура в свете теории системного подхода. - Известия УрФУ. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 30 (1): 125-132.
- Мухтарова Ф.Ш. 2022. Тематизм и принципы формообразования в симфониях М. Таджиева. - Проблемы современной науки и образования. 2 (171): 1-3.
- Сыров В.Н. 2022. Некоторые особенности формообразования в современной рок-музыке. - Журнал Общества теории музыки. 3 (39): 26-35.
- Яковлева Е.А. 2022. Формы популяризации музыкальной традиции (на

Цао Чэньгэ / Cao Chengge

примере русской народной музыки): магистерская диссертация. М.:
НИУ ВШЭ. 96 с.

Поступила / Received: 23.08.2025

Принята / Accepted: 02.10.2025